

YETI TURDAGI YANGI INNOVATSION QURILISH MATERIALLARINI ISHLAB CHIQRISHNI O‘ZLASHTIRILISHI

Kamilova Omina Zoxidjon qizi
Andijon davlat texnika instituti
“Qurilish muhandisligi” kafedrasini assistent o‘qituvchisi
Andijon shahar

Qurilish materiallari – bu binolar (inshootlar) qurish va ta’minlashda ishlatiladigan tabiiy va sun’iy buyumlar. Umumiy ishga mo‘ljallangan (masalan, sement, beton, yog‘och materiallari) va maxsus (masalan, akustika materiallari, issiqlik izolyatsiya materiallari, o‘tga chidamli materiallar) xillari bor. [1]

Innovatsion faoliyat ishtirokchilari ko‘p hollarda nafaqat innovatsion mahsulotlar olinadigan iqtisodiyotning bir sohasini, balki mahsulot iste’mol qiladigan, resurslarni etkazib beradigan, asbob-uskunalar va ta’minotchi tarmoqlarni boshqarish manfaatlariga ham ta’sir qiladi. [2]

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 2022-yil 28-yanvardagi PQ-60-son Farmoni hamda ushbu Farmon bilan tasdiqlangan 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga doir Davlat dasturi ijrosini ta’minlash maqsadida “O‘z sanoat qurilish materiallari” uyushmasi tomonidan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, sohani yanada taraqqiy ettirish, jahon tajribasini qo‘llash, investitsiya jozibadorligini oshirish maqsadida 2022–2026-yillarda qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish dasturi ishlab chiqirildi.

Unga ko‘ra, 2026-yilga borib qurilish materiallarining eksporti 1,084 mlrd dollarga yoki 2021-yilga nisbatan 2,5 baravarga oshiriladi. Asosiy turdagi qurilish materiallarining importi 2020-yilga nisbatan 60 foizga kamayib 2026-yilda 185,6 mln dollarni tashkil etadi.

Tarmoqni rivojlantirishga 2 mlrd dollarlik investitsiyalar jalb qilinadi.

Yangi investitsiya modelini amalga oshirish natijasida 2021–2025-yillarda 4,5 mln kub metr gazbeton bloklari, gipskarton listlari – 85 mln kv metr, temir-beton mahsulotlari – 8,6 mln kub metr, keramogranit – 4,5 mln kv metr, tabiiy pardozbop tosh (marmar, granit va boshqa) mahsulotlari – 1,9 mln kv metr kabi yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratiladi va 19,5 mingta yangi ish o‘rinlari tashkil etiladi.

Ushbu davrda mahalliy lashtirilgan qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi joriy yildagidan 1,7 baravarga oshirilib 1,55 trln so‘mga etkaziladi.

2022–2026-yillarda etti turdagi yangi innovatsion qurilish materiallarini ishlab chiqarish o‘zlashtiriladi:

✓ 2026-yilga borib, Azbozurit ichidan 141 ming tonna asbest saralab olinadi va asbestdan qolgan 940 ming tonna chiqindi sement uchun qo‘shimcha sifatida ishlatiladi;

✓ mahalliy tabiiy va ikkilamchi resurslar asosida yuqori sifatga ega 900 ming tonna klinkerli sement ishlab chiqariladi;

✓ issiqlik elektr stansiyalarining 69 mln tonna texnogen chiqindilari (zoloshlak)dan foydalanib, 360 ming tonna yangi innovatsion zolobeton bloklari ishlab chiqariladi;

✓ mahalliy xomashyo asosidagi energiya va resurs sarfini kamaytiradigan 210 ming tonna yangi kuydirilmasdan olinadigan bog‘lovchi materiallar ishlab chiqariladi;

✓ avtomobil yo‘llari qurilishida qo‘llash uchun 648 ming tonna mahalliy oltingugurtni qayta ishlash asosida 420 ming kub metr modifikatsiyalangan serobeton ishlab chiqariladi [3].

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yuqoridagi 7 turdagi qurilish sohasida sezilarli o‘zgarishlar bo‘ladi, Masalan:

✓ Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari ko‘payadi, natijada yangi ish o‘rinlari yaratiladi:

✓ Materiallar mahalliy bo‘lganligi uchun narxlar ham pasayadi, bu o‘z navbatida qurilayotgan uylarning ham narxini qulay narxlarda bo‘lishini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Qurilish_materiallari.
2. “QURILISH MATERIALLARINI ISHLAB CHIQRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI” Umarov Isroil Isoqjon o‘g‘li, Dadaxanov Farrux Adxamovich Namangan muhandislik-qurilish instituti o‘qituvchilari maqolasidan olindi.
3. https://uzsm.uz/uz/press_center/news/2022-2026-yillarda-7-turdagi-yangi-innovatsion-qurilish-materiallarini-ishlab-chiqarish-o-zlashtiril/.